

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING TABIIY FAN BO‘YICHA
INNOVATSION KASBIY MAHORATINI OSHIRISH MUAMMOLARI**

Salimova Mohigul Rashidovna

*O‘zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti
1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tabiiy fan bo‘yicha innovatsion kasbiy mahoratini oshirish bo‘yicha bir qancha asosiy muammolar tahlil qilinib, yechimlari taklif etiladi. Maqola davomida o‘qituvchilar uchun xalqaro baholash dasturlarining roli, tabiiy fanlarning o‘quv jarayonidagi o‘rni, o‘z ustida ishlashning ahamiyati yangi pedagogik usullar va texnologiyalarning kasbiy rivojlanishga ta’siri o‘rganiladi. Quyida kasbiy mahoratni oshirishga doir boshqa takliflar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *tabiiy fan, ta’lim, innovatsion kasbiy mahorat, kasbiy rivojlanish, pedagogik texnologiyalar, xalqaro baholash, o‘quv metodlari, kreativ kasbiy tajriba.*

Аннотация: *В данной статье анализируются основные проблемы повышения инновационного профессионального мастерства учителей начальных классов в области естественных наук, а также предлагаются пути их решения. В ходе статьи рассматривается роль международных оценочных программ для учителей, значение естественных наук в учебном процессе, важность саморазвития, а также влияние новых педагогических методов и технологий на профессиональное развитие. Кроме того, приведены другие предложения по повышению профессионального мастерства.*

Ключевые слова: *Естественные науки, образование, инновационные профессиональные навыки, профессиональное развитие, педагогические технологии, международные оценки, методы обучения, креативный профессиональный опыт.*

Annotation: *This article analyzes the key issues in enhancing the innovative professional skills of primary school teachers in the field of natural sciences and proposes practical solutions. The role of international assessment programs for teachers, the significance of natural sciences in the educational process, and the importance of continuous professional development are explored. Additionally, the influence of new pedagogical methods and technologies on professional growth is examined. The article further provides recommendations for improving professional competence, focusing on the integration of innovative approaches into teaching practices.*

Keywords: Natural science, education, innovative professional skills, professional development, pedagogical technologies, international assessments, teaching methods, creative professional experience.

KIRISH

Tabiiy fanlarning zamonaviy ta'lim tizimida ahamiyati ortib bormoqda. Dunyo miqyosida fan va texnologiya sohasidagi taraqqiyot innovatsion va integratsion yondashuvlarni o'quv jarayonlariga joriy etishni talab qilmoqda. Xususan, tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning analitik va tanqidiy fikrlash, ijodiy va hayotiy ko'nikmalarga mantiqiy yondashishni shakllantirish ta'limning muhim vazifasiga aylangan.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini metodik yangilash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish, ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etish va o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, boshlang'ich ta'limda tabiiy fan bo'yicha innovatsion kompetensiyalarni takomillashtirish, global ta'lim standartlari bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish o'qituvchidan nafaqat bilim, balki interfaol o'qitish usullarini va kasbiy malakani ham talab qiladi. Bugungi kunda, bilimning tez o'zgarishi va texnologiyalarning rivojlanishi, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'z kreativ kasbiy tajribalarini yangilashni va yangi innovatsion metodlarni samarali o'zlashtirishni talab qiladi. Shu bois, tabiiy fanlar bo'yicha o'qituvchilarning innovatsion kasbiy bilimlarini oshirish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Mazkur maqola, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tabiiy fan bo'yicha innovatsion kasbiy tajribasini oshirishdagi muammolarni o'rganishga qaratilgan. Maqolada ushbu muammolarni bartaraf etish va o'qituvchilarning pedagogik malakasini oshirishga doir tavsiyalar beriladi.

ASOSIY QISM

Boshlang'ich ta'limda o'qituvchilar tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali, o'quvchilarning bilimini mustahkamlash, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, hamda dunyoqarashini kengaytirishga erishadilar. Innovatsion texnologiyalar fanlarni o'qitishda nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Innovatsion kasbiy mahoratni oshirishdan oldin, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ushbu sohadagi asosiy tushunchalarni to'liq anglashi kerak.

Innovatsion kasbiy mahorat — bu o'qituvchilarning o'z sohasidagi yangi metodlar, texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirib, o'z kasbiy bilim

va ko'nikmalarini fanga integratsiyalagan holda o'quv jarayonida qo'llash qobiliyatidir.

Bu mahorat quyidagicha namoyon bo'ladi:

- innovatsion usullarni o'quv jarayoniga zamonaviy yondashuvlar asosida tadbiq etish;
- yangi o'quv metodlar va texnologiyalardan foydalanib, dars samaradorligini oshirish;
- o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish;
- o'z ustida muntazam ishlash, bilim va malakasini uzluksiz oshirib borish;

Innovatsion kasbiy mahorat o'qituvchining yangiliklarga ochiqqligi, kreativligi, professional tajribasi, bilimni doimiy ravishda yangilab borish qobiliyatiga bog'liq.

Bundan ko'rinadi-ki, tabiiy fanlar misolida innovatsion kasbiy mahoratni oshirish deganda, o'qituvchilarning tabiiy fanlar, boshlang'ich sinfda tabiiy (science) yuqori sinflarda esa, biologiya, kimyo, fizika bo'yicha yangi pedagogik metodlarni qo'llashi va zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga muvofiqlashtirish, fanlar integratsiyasi jarayoni tushuniladi. O'qituvchilar tabiiy fanlarni interaktiv usullar yordamida o'rgatishadi, masalan, o'quvchilarni tajriba o'tkazishga, virtual laboratoriyalarni ishlatishga yoki o'quv dasturlari orqali tajriba qilishga undashadi.

Hozirgi bitiruvchi kadrlardan va ko'p yillik tajribaga ega o'qituvchilardan talab etilayotgan asosiy vazifa ham ushbu metodlarni samarali o'rgangan, yangiliklardan xabardor, xalqaro miqyosdagi dasturlarning ahamiyatini chuqur anglagan, uni dars jarayonlarida zamonaviy talablar asosida qo'llay olishini ta'minlashdir.

Ayni damda, ta'lim tizimiga kirib kelgan bir qancha xalqaro baholash dasturlari orqali yuqoridagi fikrimiz o'z ifodasini topmoqda. Jumladan, TIMSS, PIRLS va PISA kabi dasturlarni aytish mumkin. Bu dasturlar, o'zining xalqaro miqyosdagi ahamiyati bilan, ta'lim tizimining samaradorligini o'lchash va rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda.

TIMSS – (Trends in International Mathematics and Science Study) 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi. TIMSS – fundamental bilimlarni baholashga qaratilgan bo'lib, matematika va tabiiy fanlar siklidan 4- va 8-sinf o'quvchilarining tayyorgarligini qiyosiy baholash, shuningdek, o'quvchilar yutuqlarining turli darajalarini belgilaydigan ta'lim tizimlari xususiyatlari o'rganiladi. [1,27b.]

O'zbekiston esa ushbu tadqiqotda 2023-yilda ilk marta qatnashdi. Bunga ko'ra 4-sinf o'quvchilari matematika fanidan 443 ball to'plab, 58 davlat orasida 50-o'rinni, tabiiy fanlardan 412 ball to'plab, 58 davlat orasida 54-o'rinni qayd etdilar.

8-sinf o'quvchilarining natijalari matematika fanidan 421 ball, 44 davlat orasida 32-o'rin, tabiiy fanlardan 396 ball, 44 davlat orasida 39-o'rin.

2023-yildagi ko'rsatkichlar boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion kasbiy mahoratini oshirish zarurligini ko'rsatdi. O'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish xalqaro baholash dasturlarida o'quvchilar natijalarining ijobiy o'sishiga xizmat qiladi.

Biroq, ayni paytda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion kasbiy mahorati yetarli emasligi fanlarni samarali o'qitishga to'sqinlik qilmoqda. Quyida esa ushbu muammoni tabiiy fanlar misolida tahlil qilamiz:

1. Xalqaro baholash tizimlarining ta'lim jarayoniga intgratsiyasida ochiqlikning yo'qligi:

Ta'lim tizimiga kirib kelayotgan bir qancha xalqaro baholash dasturlariga nisbatan boshlag'ich sinf o'qituvchilarida qundsizlik va o'zgarishlarga ochiqmaslik holatlari kuzatilmoqda. Bu o'qituvchilarning "qotib qolishi"ga va yangi innovatsion yondoshuvlarning yetishmasligi tufayli tabiiy fanlarning rivojiga salbiy ta'sir qiladi. Bu holat o'qituvchilarning xalqaro baholash tizimlari haqida yetarlicha tushunchaga ega emasligi va bu borada targ'ibot ishlarining kamligi bilan bog'liq.

2. Tabiiy fanlarni o'rganishda yangi texnologiyalardan samarali foydalana olmaslik:

Tabiiy fanlarni o'rgatishda yangi texnologiyalar va interaktiv vosita, metodlardan foydalanish imkoniyatlari bo'lsa-da, o'qituvchilarda beparvolik oqibatida bu usullardan to'liq foydalana olish ko'nikmalari yetishmaydi. Bu esa o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi va o'qitish jarayonini natijali qilishda muammolar yuzaga keltiradi.

3. Tabiiy fanga nisbatan loqaydlik:

O'qituvchilar va o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishining pastligi va tabiiy fanlarning boshqa fanlar bilan solishtirganda ikkinchi darajali sifatida qabul qilinishi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tabiiy fanlarni o'zlashtirishda ushbu fanning nechog'liq hayot uchun zarur va muhim ekanliklarini anglab yetmasligi, buni boshlang'ich sinf o'qituvchilari loyiq darajada yetkaza olmayotgani, innovatsion kasbiy bilimning yetarli emasligidan dalolat. Bu holat o'quvchilarning tabiiy fanlarning hayotdagi ahamiyatini tushunmasligiga olib keladi. Natijada, o'qituvchilar o'quv dasturlarida tabiiy fanlarga ko'proq vaqt ajratishlari va metodikalarni takomillashtirishlari kerak.

4. O'qituvchining o'ziga nisbatan talabchanlikning yetishmasligi:

Faqatgina berilgan imkoniyatlar, yaratilgan shart-sharoitlar o'quv jaryonidagi yangi dasturlar orqali ko'zlangan maqsadga erishish mumkin emas. Har bir pedagog tinimsiz o'z ustida ishlashi, o'ziga nisbatan talabni yuqori qo'yishi zarur.

5. Tabiiy fanlarni o'qitishda moddiy texnik bazadan umumli foydalanaolmaslik:

Ko'p hollarda maktablarda moddiy texika va texnologiyalarning eskirganligini, yaroqsiz holada ekanligini, chekka viloyat maktablarida mavjud emasligini ta'kidlaymiz. Kuzatuvlar natijasida hattoki, mavjud texnika va texnologiyalardan ham o'qituvchilarning ushbu texnikaviy jihozlarni yaxshi tushunmasligi yuzasidan, qo'llashga nisbatan o'zida ishonch va bilimning yo'qligi ayni zamonaviy kasbga oid malakasini oshirishi zarur ekanligini ko'rsatadi.

Innovatsion kasbiy mahorat- bu faqat texnik yondoshuv emas, balki pedagogik jihatdan ham rivojlanishni anglatadi. Quyida kasbiy bilim va mahoratni oshirishga tavsiyalarni ko'rib chiqamiz.

Muammoni hal qilish uchun tavsiyalar:

- Xalqaro baholash tizimlari PISA, TIMSS, PIRLS dasturlarining ahamiyatini tushuntirish uchun maxsus treninglar va seminarlar o'tkazish zarur. O'qituvchilarga bu tizimlarning qanday ishlashini, baholash mezonlarini va natijalarni yaxshilash yo'llarini o'rgatish kerak.
- Xalqaro baholash dasturlari bizga nima beraolishi to'g'risida tushuncha hosil qilish zarur. Bunga ko'ra xalqaro baholash dasturlarida yuqori natija ko'rsatgan davlatlar asos qilib olinishi, ularning ta'lim standartlarini kengroq yoritish uchun turli metodik qo'llanmalar, ilg'or pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini qo'llash lozim.
- Yangi texnologiyalardan, jumladan, interaktiv ta'lim vositalari, onlayn darsliklar va ilmiy dasturlardan foydalanish bo'yicha treninglar o'tkazish. Treninglarni tabiiy fanlarda qo'llash, o'rgangan bilimlarni bevosita amaliyotda sinab ko'rish orqali mustahkamlanadi. Masalan fotosentiz jarayoni orqali o'simliklarning o'sishi, yoki issiqlik natijasida suvning bug'lanish jarayonini ko'rsatish orqali bolalar tabiiy fanlarni chuqurroq anglaydi. O'qituvchilarni texnologik vositalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.
- Tabiiy fanlarning ahamiyatini oshirish, boshlang'ich sinfdagi tabiiy fanlar bo'yicha olingan bilimlar, yuqori sinf uchun poydevor sifatida fanlar integratsiyasidan keng foydalanishini yo'lga qo'yish.
- Professional ko'nikmalarni va yangi bilimlarni oshirish uchun kurslar, seminarlar va treninglarda qatnashish. O'z yutuqlari va kamchiliklarini tahlil qilish, jismoniy va ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash, chunki bu o'ziga bo'lgan talabchanlikni amalga oshirishda yordam beradi. Kreativlik va innovatsion fikrlash, yangi g'oyalar va yechimlarni qidirish, o'z ish uslubini yangilash va takomillashtirish.
- Maktablarning moddiy-texnik bazasini yangilash va texnik vositalarning zamonaviy, ishlashga yaroqli holatda bo'lishini ta'minlash. O'qituvchilarni yangi

uskunalar va texnologiyalardan foydalanish bo'yicha kurslar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etish. Chekka hududlardagi maktablarda mavjud texnik vositalarni to'g'ri ishlatishni o'rgatish uchun masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish.

- Maktablararo zoom darslari tashkil etish. Zoom darslari orqali o'qituvchilar o'z tajribalarini bir-biriga taqdim etishlari va bunday darslarda bir maktabdagi innovatsion metodlar, yangi texnologiyalarni qo'llash usullari hamda yaxshi tajribalar boshqa maktablarga ham tarqaladi. O'qituvchilarga o'zaro tajriba almashish va innovatsion texnologiyalarni o'rganishda katta yordam beradi. Bunda ma'ruzalardan qochib, amaliy mashg'ulotlar, guruh ishlari, rolli o'yinlar kabi ko'p formatli o'qitish usullarini ham qo'llashlari mumkin.

Xulosa qilib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion kasbiy mahoratini tabiiy fanlar bo'yicha oshirish nafaqat davlat, balki dunyo bo'yicha ham ta'limda o'z o'rnimizni egallashimizning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. XXI asr ta'lim tizimi - o'qituvchi kadrlar har tomonlama yetuk, salohiyatli, barcha fanlar integratsiyasini amalda qo'llay oladigan, zamonaviy texnika va texnologiyalardan oqilona foydalanaoladigan pedagoglarni nazarda tutadi. Yuqoridagi tavsiyalardan samarali foydalanish orqali, boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlarining kreativ kasbiy tajriba muamolarini sezilarli darajada bartaraf etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. M. Pardayeva, M.Ergasheva. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish: Biologiya fani o'qituvchi va metodistlari uchun metodik qo'llanma.- Toshkent.: "O'zbekiston" nashriyoti 2022.
2. Xalq ta'limi vazirligi. (2023). O'zbekiston 2023-yilda TIMSS xalqaro baholash dasturida birinchi marta ishtirok etdi. Xalq ta'limi informatizatsiyasi. <https://xalqta'liminfo.uz/post/979>. [Kiritilgan: 01-fevral 2025].
3. M. Ergasheva Q.A.Niyozov, O'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonlik monitoring va topshiriqlar bilan ishlash metodikasi:metodik qo'llanma.-Toshkent.: "Color Pack", 2023.
4. Hakimova M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat: O'quv qollanma.- T.: IQTISODIYOT, 2019.-184b.
5. N.R.Karimova, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi - o'quv qo'llama, 2020.-114b.
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/TIMSS>
7. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/12/06/timss-2023/>